

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128508>
УДК 725

РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г.СИМФЕРОПОЛЯ

А.Ф. Фиринская,

студентка 2 курса, напр. «Градостроительство»,

Г.В. Горбачева,

канд.арх., доц. кафедры градостроительства,

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Институт «АСиА»,

г. Симферополь

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных проблем заброшенных промышленных территории и их нерационального использования. Выявление потенциала развития промышленных зон, города Симферополя.

Ключевые слова: промышленная зона, функции территории, реновация, редевелопмент, городское пространство

RENOVATION OF INDUSTRIAL TERRITORIES OF THE CITY OF SIMFEROPOL

A.F. Firinskaya,

2nd year student, direction «Urban planning»,

G.V. Gorbacheva,

Candidate of Architecture, Associate Professor of the Department of Urban
Planning,

FGAOU VO «KFU im. IN AND. Vernadsky» Institute «ASiA»,
Simferopol

Annotation: The article is devoted to the main problems of abandoned industrial areas and their irrational use. Identification of the development potential of industrial zones, the city of Simferopol.

Keywords: industrial zone, territory functions, renovation, redevelopment, urban space

Введение. На сегодняшний день одной из актуальных проблем в градостроительстве является нерациональное использование территорий заброшенных промышленных предприятий. Такие зоны обладают огромным потенциалом за счет больших территорий и выгодного местоположения. Если при индустриализации страны в - 50е года прошлого века промышленные территории находились на окраинах города, то на данный момент с развитием и расширением населенных пунктов они оказались в его центральных частях окруженные селитебными зонами и санитарно-защитными полосами. Заброшенные промышленные здания зачастую не имеют никакой ценности и негативно сказываются на восприятие образа города. Реновация таких территорий позволит решить огромный ряд проблем и закрыть «дыры» в сложившейся градостроительной ситуации [1-4].

Целью данного исследования является рассмотрение проблемы городского пространства с большим количеством заброшенных промышленных территорий. Выявление потенциала развития в условиях урбанизированного города на основе анализа Симферополя.

Результат исследования. Одним из многих примеров удачной реновации промышленных территорий можно назвать «Новую Голландию». Это территория, расположенная на острове в Центре Санкт-Петербурга. Раньше здесь располагался парусный порт, а сейчас на месте старых помещений появился целый квартал с культурно-развлекательными центрами, ресторанами и магазинами.

Еще один пример – завод «Флакон» который был основан в 1927 году и более 70 лет являлся одним из крупнейших в стране производителей парфюмерии и косметики. Однако со временем завод устарел и требовал кардинальных изменений. В 2014 году власти Москвы приняли решение о полной реновации завода «Флакон». Была проведена модернизация производственных линий, установлено новое оборудование и введены современные технологии производства. При реновации завода было обращено внимание не только на техническую сторону вопроса, но и на создание комфортной обстановки для посетителей. Были открыты новые магазины и рестораны, а также проведено реконструкция территории вокруг завода. Сегодня завод «Флакон» является местом пересечения промышленности и культуры. Здесь проводятся выставки, концерты и другие мероприятия. Также на

заводе открыты многочисленные магазины и студии, где можно приобрести различные парфюмерные и косметические средства [4].

Важно, что в обоих случаях сохранен исторический облик территории, но при этом созданы современные объекты, которые стали городскими достопримечательностями.

В городе Симферополь, как и в других городах Автономной Республике Крым, размещались градообразующие промышленные предприятия. Которые при въезде в город выглядят как пустые разрушенные коробки производственных зданий, заросшие санитарно-защитные зоны, заброшенные территории, подъездные пути и железнодорожные линии. Помимо всего прочего новые постройки города располагаются в границах бывших промышленных и производственных зон, тем самым разрывая единый городской каркас и создают зияющие проплешины окруженные новыми жилыми или общественными районами. Что разрывает «ткань» города, основные связи, панораму и негативно сказывается на восприятие облика города.

Симферополь является одним из двух крупнейших городов Крыма. На территории города зарегистрировано и более 120 промышленных предприятий 20 из них заброшенные. А это огромный потенциал для развития города. Существующая промышленная структура относительно диверсифицирована и восприимчива к изменениям.

Рассматривая реновацию промышленных зон Симферополя, мы понимаем, что большая часть этих территорий уже давно не используется по назначению или просто-напросто давно заброшены. Такие территории должны обрести цивилизованные черты с ориентацией на инновационные технологии и минимизацию ущерба, наносимого окружающей среде. Развитие заброшенных территорий позволит не только заполнить «дыры» в городском каркасе, но и наполнить их новыми функциями: рабочие места, общественные пространства с садами и зеленью, жилые комплексы.

Отдельное внимание стоит уделить развитию транспортной и социальной инфраструктуре. Все это поможет изменить имидж города. Создание опорных центров притяжения, развитие пешеходных и велосипедных инфраструктур, культурные кластеры, общественные пространства – это все может быть связующим элементом в городской

среде города Симферополь [3]. Рассмотрим пример нескольких заброшенных промышленных территорий Симферополя (рис. 1).

Рисунок 1 – Заброшенные промышленные зоны в г. Симферополь

Симферопольский завод НИТИФМ ($32,96 \text{ м}^2$) ранее территория использовалась под научно-исследовательский технологический институт функциональной микроэлектроники. Переоборудование территории под парк IT технологий позволит, оперативно внедрять результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и инновационных продуктов. Важный элемент привлечения посетителей площадка для развлекательных мероприятий: концертов, спектаклей, вечеринок, фешен-показов, праздников, киберспорта и т.д. На небольших креативных площадках образовательная и развлекательная функции могут быть объединены.

Симферопольский завод пластмасс ($125,62 \text{ м}^2$) специализировался на производстве полимерных материалов, главным

образом – полимерной упаковки для различных типов товаров, пластиковых труб и бытовых товаров.

Расположение завода само диктует в какую сторону двигаться при реновации. Жилой комплекс позволит не только решить проблему с нехваткой жилья, но и предоставит новые рабочие места.

ПАО «Фотон» (107,90 м²) являлось профильным предприятием по выпуску электронной техники. Также здесь изготавливали торговое оборудование, металлоизделия и металлоконструкции, производили ремонт технологического оборудования. Большая площадь данной территории позволяет разместить на ней самые различные кластеры. К примеру, бизнес-центр. Современный район, который будет включать в себя офисы различных компаний, хостелы и фудкорты.

На данный момент в Симферополе есть удачный пример масштабной реновации умершего промышленного предприятия. На месте старого механического завода «Сантехпром» появился современный бизнес-центр «Фабрика». В перспективе данного проекта развитие рядом нового жилого квартала.

Огромный земельный и экономический ресурс московских и петербургских промзон открывает далекие перспективы развития. Конечно, на пути реализации грандиозных замыслов встает множество неразрешенных трудностей, как, скажем наличие частных и федеральных собственников, зачастую – нескольких на каждую промзону. Все понимают, что процесс этот долгосрочный, но многообещающий.

Выводы. В Симферополе довольно острой стоит проблема использования промышленных территорий, которые располагаются как в центральной части, так и на периферии города. Из-за того, что таких территорий много, новое строительство приходится размещать на неосвоенных участках города, что является очень трудоемким и затратным делом, потому что включает в себя прокладывание новых дорог, коммуникаций, сетей. Не смотря уже на слабо развитую инфраструктуру. Реновация промышленных территорий позволит Симферополю использовать землю промышленных зон под новое строительство. Реновация производственных территорий сложный процесс, требующий эффективного подхода и грамотного анализа территории [1]. Правильный подход позволит городу сделать общественные пространства более доступными, обеспечить рабочими

местами, насытить городскую жизнь, сохранить исторически важные объекты, вдохнув в них новую жизнь и обеспечит целостность городского каркаса.

Список литературы

[1] Андреев М. Реновация промышленных территорий // Архитектурная графика [Электронный ресурс] – URL: http://arch-grafika.ru/publ/renovaciya_promyshlennykh_territorij_i_obektov/12-1-0-69. (дата обращения: 16.06.2023)

[2] Дрожжин Р.А. Реновация промышленных территорий// [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/renovatsiya-promyshlennyh-territoriy/viewer> (дата обращения: 16.06.2023)

[3] Майборода Д.В. Реновация промышленных территорий// [Электронный ресурс] – URL: <https://www.вестник-науки.рф/archiv/journal-6-15-5.pdf#page=239> (дата обращения: 16.06.2023)

[4] Попова Д.Д. Проектирование общественных пространств на базе объектов индустриального наследия в Москве // [Электронный ресурс] – URL: https://marhi.ru/AMIT/2022/1kvart22/PDF/05_porova.pdf (дата обращения: 16.06.2023)

Bibliography (Transliterated)

[1] Andreev M. Renovation of industrial territories // Architectural graphics [Electronic resource] – URL: http://arch-grafika.ru/publ/renovaciya_promyshlennykh_territorij_i_obektov/12-1-0-69. (date of access: 06/16/2023)

[2] Drozhzhin R.A. Renovation of industrial territories// [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/renovatsiya-promyshlennyh-territoriy/viewer> (date of access: 06/16/2023)

[3] Mayboroda D.V. Renovation of industrial territories// [Electronic resource] – URL: <https://www.journal-nauki.rf/archiv/journal-6-15-5.pdf#page=239> (date of access: 06/16/2023)

[4] Popova D.D. Designing public spaces based on industrial heritage sites in Moscow // [Electronic resource] – URL: https://marhi.ru/AMIT/2022/1kvart22/PDF/05_popova.pdf (date of access: 06/16/2023)

© А.Ф. Фиринская, Г.В. Горбачева, 2023

Поступила в редакцию 03.06.2023

Принята к публикации 15.06.2023

Для цитирования:

Фиринская А.Ф., Горбачева Г.В. Реновация промышленных территорий г.Симферополя // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-3(30). С. 130-136. URL: <https://ip-journal.ru/>